

**KORXONALAR MOLIYAVIY RESURLARIGA TA’SIR ETUVCHI
HUQUQIY ASOSLAR**

Imomov Xamdullo Xamdamovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti “Moliya” kafedrasida dosenti

Kulmanov Xumoyun G‘ulom o‘g‘li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti MGF-11 guruh magistri

Annotasiya: Ushbu maqolada korxonalar moliyaviy resurslariga ta’sir etuvchi omillarning tarkibi va uning huquqiy asoslarini rivojlantirishdagi ustuvor yo‘nalishlari keltirilgan. Shu bilan birga davlat tomonidan tadbirkorlikni rivojlantirish va rag‘batlantirishga doir qabul qilingan qonun va qarorlar, xalq farovonligini ta’minlashga doir huquqlar va kafolatlar tahlil qilingan va yoritilgan.

Tayach iboralar: konstitutsiya, qonun, qaror, farmon, kafolat, moliya, resurs, boshqarish, tahlil, qo‘llab-quvvatlash, soliq, imtiyoz, kredit, to‘lov, balans, investisiya, strategiya, konsepsiyasi, mulkchilik, davlat, jamoa, xususiy.

**LEGAL FRAMEWORK AFFECTING THE FINANCIAL RESOURCES OF
ENTERPRISES**

Imamov Khamdullo Khamdamovich

Tashkent State University of Economics

Associate Professor of the Department of Finance

Kulmanov Humoyun Gulom o‘g‘li

Tashkent State University of Economics Master group MGF-11

Annotation: This article presents the structure of factors affecting the financial resources of enterprises and priorities in the development of its regulatory

framework. At the same time, the laws and regulations adopted by the state on the development and promotion of entrepreneurship, rights and guarantees of the welfare of the people were analyzed and covered.

Key words: constitution, law, decision, decree, guarantee, finance, resource, management, analysis, support, tax, benefit, credit, payment, balance, investment, strategy, concept, property, state, community, private.

Bizga ma'lumki, qonunlar, eng avvalo, Konstitutsiya asosida qabul qilinib, kafolatlanadi. Muhtaram Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev davlat tomonidan tadbirkorlikni rivojlantirish va rag'batlantirishga doir qabul qilingan qonun va qarorlar xalq farovonligini ta'minlashga omil bo'lib xizmat qiladigan mulkdorlar sinfi va xususiy tadbirkorlar huquqlari kafolatiga xizmat qilmoqda. Mulkchilikning davlat, jamoa, xususiy ko'rinishlari borgan sari ijtimoiy hayotimizdan mustahkam o'rin olmoqda[1].

O'zbekiston hukumati tomonidan tadbirkorlik yo'lidagi to'siqlarni kamaytirishga yo'naltirilgan bir qancha qarorlar qabul qilindi va bunga asosan:

- kassa rejasi me'yoriy ravishda bekor qilindi;
- import operasialariga doir hisob-kitoblar tizimidagi bir qator cheklovlar bekor qilindi;
- tadbirkorlarga “bir darchadan” tizimi bo'yicha ro'yxatga olish chog'ida ruxsatnomalarni ayrim turlarini olish imkoni berildi;
- xorijiy operasialar bo'yicha konvertasiya joriy etildi;
- boshlangan ma'muriy islohot doirasida davlat idoralarining nazorat-kuzatuv vakolatlari qisqartirildi;

Barchamizga ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2018 yil 29 iyundagi «O'zbekiston Respublikasining soliq siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi to'g'risi»dagi Farmoni qabul qilingan edi[2]. Shunga muvofiq tadbirkorlikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash

jadallashib milliy iqtisodiyotni mutahkamlash, uni har tomonlama rivojlantirish yoʻlida dadil odimlar tashlandi. Respublikamiz Prezidenti mamlakatimiz obroʻ-eʻtiborini xalqaro miqyosga koʻtarish, tadbirkorlikni qoʻllab-quvvatlash borasida katta ishlarni amalga oshirmoqda. Shu bilan birga ayni paytda halida qilish kerak boʻlgan koʻpgina muammolar borki, ularni ketma ketlikda hal etish zarur. Jumladan, endilikda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik boʻyicha qabul qilinadigan davlat dasturida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda quyidagi ustuvor yoʻnalishlarga alohida eʻtibor qaratish zarur deb bilamiz.

Birinchiidan, tadbirkorlik subʻyektlarining huquq va manfaatlarini himoya qilish, ushbu soha rivoji uchun yanada keng yoʻl ochib berish maqsadida mavjud normativ-huquqiy bazani tanqidiy nuqtai nazardan qayta koʻrib chiqish, yangi qonun hujjatlarini qabul qilish masalasi diqqat markazida boʻlishi darkor.

Ikkinchiidan, tadbirkorlik faoliyati uchun yanada qulay muhit yaratish. Maʼlumki, oxirgi yillarda tadbirkorlik sohasida oʻz ishini ochish uchun ruxsat olish, soliq, moliya va statistika organlariga hisobot topshirish masalalarini tartibga solish boʻyicha ancha ishlar qilindi va qilinmoqda. Lekin, kichik biznes subʻyektlarining energiya, gaz, suv va kanalizasiya, issiqlik taʼminoti va boshqa shu kabi muhandislik-kommunikasiya tarmoqlariga ulanishi yoki ularni qurishda ishtirok etishi uchun ruxsat olish tartib-qoidalarini soddalashtirish masalasi boʻyicha ham qoʻshimcha chora-tadbirlar belgilanishi va ularning ijrosini qatʼiy nazoratga olish darkor.

Uchinchiidan, tadbirkorlik sohasi uchun soliq va boshqa toʻlovlar borasida qulaylik va yengilliklar yaratish.

Toʻrtinchidan, tadbirkorlarga ishlab chiqarishni modernizasiya qilish va texnologik yangilash uchun oʻrta va uzoq muddatga moʻljallangan kredit berish tizimini yanada takomillashtirish, mavjud muammolarning yechimi boʻyicha amaliy chora-tadbirlar ishlab chiqish zarur.

Beshinchidan, tadbirkorlik sub'yektlarining tashqi iqtisodiy faoliyat sohasida ishtirok etishi, ularning eksport salohiyatini oshirish, mintaqa va jahon bozorlariga chiqishini kengaytirish muammosini hal etishga jiddiy ahamiyat qaratish lozim.

Oltinchidan, sanoat sohasida yuqori texnologiyalarni talab etadigan zamonaviy ishlab chiqarish tarmoqlarini tashkil etishda, innovasion va nanotexnologiyalar, farmakologiya va farmasevtika, axborot kommunikasiya tizimi, biotexnologiya, muqobil energetika turlaridan foydalanish sohasida, muxtasar aytganda, ilg'or ilmfan yutuqlariga asoslangan kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishga keng yo'l ochib berish zarur.

Tadbirkorlik faoliyatini rag'batlantirish jarayonida kichik biznesni soliqqa tortishda hozirgi me'yoriy miqdorlarini joriy etilishi ularni xufiyona iqtisodiyotga o'tib ketishiga sabab bulmoqda. Masalan, savdo bilan shug'ullanadigan kichik biznes sub'yekti imkoni bo'lsa yuridik shaxsdan yakka tartibdagi faoliyatga o'tib ketmokda, bu esa o'z o'zidan xufiyona iqtisodiyotga o'tib ketishiga sabab bo'lmokda[3].

Shu o'rinda bir qator savollar yuzaga kelishi muqarrar. Jumladan, Nechta registrasiya kilingan korxonalar likvidatsiya qilindi? Juda ko'p, nima uchun? U soliqchiga ma'lum bir ulush berib turibdi, ammo shu rag'batlantirish bilan u soliqni tulamaydi. Bekatda turgan magazin bu belgilangan me'yoriy miqdorlarni ko'tarolmaydi, natijada noqonuniy ro'yxatdan o'tmagan holda faoliyat olib boradi.

Me'yoriy miqdorlarni joriy etilishi ayrim xaqiqiy tadbirkorlikni boshlayotganlarni, yosh tadbirkorlarni sindirdi, chek qo'ydi, sababi ularga hech qanday imtiyoz yo'q, birinchi kundan ushbu me'yoriy miqdorlarni qo'llab yuborildi.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda biz tomonimizdan quyidagi ishlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq bo'ladi deyib hisoblaymiz. Yangi tashkil etilayotgan tadbirkorlik sub'yektlariga ularni rag'batlantirish maqsadida 2 yil muddatda me'yoriy miqdorlarni tadbiq etilmasligi kerak. Ammo bunga boshqa tomondan yondashilganda agarda mazkur xo'jalik yurituvchi sub'yekt belgilangan muddatdan oldin o'z faoliyatini to'xtatgan holda butun davr uchun soliq va majburiy

to‘lovlarni to‘liq qoplashi zarurligini qayd etish kerak; tadbirkorlarni soliqlar vositasida rag‘batlantirishda ularni tabaqalashtirishimiz. Bu holat tadbirkorlarimizning faoliyatiga o‘z ta‘sirini ko‘rsatadi.

Iqtisodiy globollashuv sharoitida har qanday davlatning taraqqiyotini kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirmasdan amalga oshirishning umuman imkoni yo‘q. Shu bois, aynan tadbirkorlik sub‘yektlari iqtisodiy taraqqiyotning lokomotivi sifatidagi ahamiyati tobora yuksalib borayotganida. Iqtisodiy va ijtimoiy islohotlarning mantiqiy davomi sifatida mamlakatimizda tadbirkorlik faoliyati uchun barcha shart-sharoitlar yaratilganligi hamda hozirgi kunda u o‘zining ijobiy samarasini berayotganligining guvohi bo‘lmoqdamiz.

O‘z navbatida, har bir xo‘jalik yurituvchi sub‘yektning qonunlar doirasida faoliyat yuritishi va faoliyat ko‘rsatishi davlat himoyasida ekanligining kafolatidir. Bunga muvofiq, respublikada tadbirkorlik jadal rivojlantirilishi asosida mulkdorlar sinfi shakllantirilganligi, tegishli bozor infratuzilmalari tashkil etilganligi, tadbirkorlik sohasida kredit resurslarini keng jalb qilish va xorijiy sarmoyalarni olib kirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratilgani uning isbotidir. Bu esa, investisiyalarning o‘sishi, korxonalarining aylanma mablag‘ini to‘ldirish va mehnatga haq to‘lashni oshirish uchun qo‘shimcha manba bo‘ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2022 — 2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son farmoni (Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 18.03.2022 y., 06/22/89/0227-son)
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 13 fevraldagi “Soliq qonunchiligini tubdan takomillashtirish bo‘yicha tashkiliy chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi F-5512-sonli Farmoni.
3. Tatur S. K. Финансовыйe ресурсы предпрятиy Uchebnik -M.: KNORUS, 2018. -376 s.
4. <http://www.Stat.uz>. - O‘zR Davlat statistika Qo‘mitasi sayti